

Lampaanvillan luovat ratkaisut ja sovellukset

www.af4eu.eu

Villalanka ja -kara

Terra Fria Transmontanan alueella alkuperäisrotujen Churra Galega Bragançana Preta ou Branca ja Churra Galega Mirandesa -rotujen lampaiden villaa on perinteisesti käytetty vaatteiden ja kodinkäyttötarvikkeiden (esim. neulepuserot, sukat, päiväpeitteet, matot) sekä maataloustoimintaatuokevien tarvikkeiden (esim. viljasäkit ja satulalaukut) valmistukseen. Muihin rotuihin verrattunaniissä ei ole tekstiiliteollisuuden vaatimia kuituja, mutta niiden ominaisuuksien, kuten suuremmanpaksuuden ja pituuden, vuoksi niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Villan kaupallinen käyttöPortugalissa on vähentynyt viime vuosina, ja sen devalvaatio heikkenee jatkuvasti. Lämpöviihtyvyyden ja eläinhygienian kannalta välttämätön keritseminen nähdään useintaloudellisena taakkana tuottajalle ja villa jätteenä, jota on vaikea hävittää. On tärkeää korostaa, että villa on ominaisuuksiensa ansiosta osoittanut suurta potentiaalia ja monipuolisiakäyttömahdollisuuksia lämpö- ja äänieristeenä sekä palonestoaineena. Sen käyttö erottuurakennusteollisuudessa (esimerkiksi sisäseinissä) ja tekstiileissä (kuten palomiesten univormuissa ja hypoallergeenisissa peitoissa), ja sitä käytetään huonekalujen verhoiluun, tiilien lujittamiseen, pakkausten eristämiseen ja imukykyisenä materiaalina erityisesti öljyvuo-tojen hillitsemiseen. Sitä on käytetty laajasti myös käsityöhankkeissa ja -projekteissa sekä erilaisissa taiteellisissa ulottuvuuksissa. Tätä luonnontuotetta voidaan käyttää myös maanpeitteenä puutarhoissa tai vihannespalstoilla (multaaminen), mikä edistää kitkemistä vähentämällä ei-toivottujen kasvienkasvua, säätelämällä lämpötilaa ja säilyttämällä kosteuden maaperässä. Lisäksi hajoamisen ajanavilla rikastaa maaperää orgaanisella aineella ja parantaa sen hedelmällisyyttä. Villan käyttö on luonnollinen ja biohajoava vaihtoehto sekä synteettisille kuiduille että muille kemiallisille yhdisteille, ja sen kestävä tuotanto edistää talouden merkittävää hiilestä irtautumista.

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2), Ana Carolina Farias(3), Eduardo Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolau Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.